

Др Марија Игњатовић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.26(37)
347.26(497.11)
347.132.14
340.114:17

DOI: 10.5281/zenodo.19635078

ШИКАНОЗНО ВРШЕЊЕ ПРАВА СТВАРНИХ СЛУЖБЕНОСТИ (AEMULATIO) У РИМСКОМ И САВРЕМЕНОМ ПРАВУ: ИЗАЗОВИ НОВОГ ДОБА

Шиканозно вршење права стварних службености није било само понашање својствено античком Риму већ се овај вид понашања среће и данас у савременом праву, па тако и у праву Републике Србије. У римском праву, иако формално право службености омогућава власнику послужног или повласног добра одређена овлашћења, римски правници препознају ситуације у којима се право користи противно свом циљу или шиканозно вршење права (*aemulatio*). Кроз анализу примене овог института у савременом праву, рад указује на сличне појаве шиканозног понашања као што су грађење власника који омета коришћење права другог лица, постављање објеката који заклањају светлост, непоштовање удаљености између објеката или постављање антена без сагласности станара. У раду се анализирају и правни механизми заштите титулара службености и границе које савремени прописи постављају како би се спречило формално законито, али суштински штетно поступање. Посебна пажња посвећена је повезивању римског правног концепта шиканозног вршења права службености са његовом савременом применом, показујући континуитет правних принципа и истовремено осветљавајући изазове које 21. век поставља пред правне системе у контексту урбанизације и развоја инфраструктуре.

Кључне речи: шиканозно вршење права (*aemulatio*), стварне службености (*servitutes*), римско право, савремено право (Србија), правна заштита и ограничења.

* marija@prafak.ni.ac.rs

Marija Ignjatović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Vexatious Exercise of Rights in Real Servitudes in Roman and Contemporary Law: Challenges of the New Age

The vexatious exercise of rights in the context of real servitudes (*servitudes*) was not only a behavior characteristic of ancient Rome but also continues to occur today in modern law, including the legal system of the Republic of Serbia. In Roman law, although servitudes formally granted the owner of the dominant or servient estate certain entitlements, Roman jurists recognized situations in which a right was exercised contrary to its purpose, constituting a vexatious exercise of rights (*aemulatio*). The paper analyzes this institute in contemporary law, highlighting similar instances of vexatious behavior, such as construction by a property owner that obstructs another's enjoyment of rights, erection of structures that block light, disregard of distance requirements between buildings, or installation of antennas without the tenants' consent. The study also examines legal mechanisms protecting the holders of servitudes and the limits established by contemporary legislation to prevent conduct that is formally lawful but substantively harmful. Particular attention is given to linking the Roman legal concept of vexatious exercise of rights in servitudes with its contemporary application, demonstrating the continuity of legal principles while illuminating the challenges posed by the 21st century for legal systems in the context of urbanization and infrastructure development.

Keywords: vexatious exercise of rights (*aemulatio*), real servitudes (*servitudes*), Roman law, contemporary law (Serbia), legal protection and limitations.